

CERTIFICATE OF APPRECIATION

TIBBIYOT AKADEMIYASI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Abdusattorova Muyassarxon Xayrullo qizi

JISMONIY FAOLLIK ORQALI STRESSNI BOSHQARISH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI

WWW.REANDPUB.UZ

